

УДК 81.373.4

© 2024 В. П. Джиоева

КОМПОЗИТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОДЕЖДЫ В ОСЕТИНСКОМ, РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Исследование посвящено анализу композитных наименований одежды как элементов лингвокультуры носителей осетинского, русского, английского и немецкого языков. Предметом исследования выступают изоморфные и алломорфные характеристики многоосновных наименований предметов одежды в выбранных языках. Критериями распределения исследуемых единиц выступают: способы образования, происхождение, структура, семантика и мотивационные признаки. В работе выявлены наиболее рекуррентные мотивационные признаки.

Ключевые слова: *наименования одежды-компози́ты, мотивационные признаки, структурно-семантические характеристики, структурные модели, лексико-семантическая группа, семантический ряд.*

© 2024 V. P. Dzhioeva

COMPOSITE NAMES OF ARTICLES OF CLOTHING IN OSSETIAN, RUSSIAN, ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES

The paper dwells on the study of composite names of articles of clothing as an element of lingua-culture of Ossetian, Russian, English and German language speakers. The subject is presented by isomorphic and allomorphic characteristics of composite names of articles of clothing in the languages under study. The criteria of analysis are: ways of formation, origin, structure, semantics, and motivation peculiarities. The most recurrent motivation peculiarities are defined in the paper.

Key words: *composite names of articles of clothing, motivation peculiarities, structural-semantic characteristics, structural models, lexical-semantic group, semantic line.*

Введение. Особым пластом лексики, требующим изучения, является предметно-бытовая лексика, репрезентирующая особенности материальной культуры народа [Абаева, 2018]. В работе рассматриваются наименования предметов одежды-компози́ты, их этимологические, семантико-прагматические и некоторые структурные характеристики. Для анализа эмпирического материала рассмотрим семантическое наполнение самого термина «компози́т». В рамках настоящего исследования компози́тами считаются многоосновные лексические единицы, характеризующиеся тремя способами написания: слитно, через дефис и раздельно.

Одним из наиболее продуктивных способов словообразования считается словосложение [Виноградов, 1975: 168]. Словосложение считается вторым по продуктивности способом словообразования после аффиксации [Амосова, 1956: 70]. Собственно словосложением принято считать морфологическое соединение двух или

более основ. Вследствие такого сложения образуется сложное слово или композит. Словосложение является способом словообразования, занимающим промежуточное положение между морфологическим и синтаксическим способами производства лексических единиц. Существует ряд композитов, имеющих структурные характеристики словосочетаний и состоящие из сочетания целых слов [БЭС, 1998: 469].

Объектом исследования выступают сложные существительные, входящие в лексико-семантическую группу «наименования предметов одежды» на осетинском, русском, английском и немецком языках.

Согласно исследованиям, среди предметно-бытовой лексики русского языка, включающей как исконно русскую, так и заимствованную лексику, в том числе устаревшую, исконно русская лексика в количественном отношении преобладает над словами заимствованными [Гауч, 2014]. Изучение особенностей наименования предметов быта, в частности наименований одежды и домашней утвари, на осетинском языке является одним из наиболее значимых направлений современного осетиноведения с точки зрения социальной значимости [Дзлиева, Абаева, 2017].

Одежда является своего рода маркером половой, возрастной, социальной, этнической принадлежности человека. В Англии до гражданской войны одежда считалась значимым элементом культуры, и притязания на нее приравнивались к серьезным преступлениям [Барт, 1997]. Наименования предметов одежды и аксессуаров являются маркером этнокультурных особенностей жизни, народных традиций, обычаев и быта народа [Саттарова, 2004].

Словообразование как один из важных феноменов русского, английского и немецкого языков исследуют представители Донецкой научной школы Ш. Р. Басыров, В. Д. Калиущенко, Л. Н. Ягупова и др. Вопросами словообразования в осетинском языке занимались такие ученые, как В. И. Абаев, А. Дз. Цагаева, Н. К. Багаев, Н. Я. Габараев, К. Е. Гагкаев, М. И. Исаев, А. А. Цомартова, Л. Л. Зеленская, М. Б. Кульчиева и др.

Цель исследования – изучить этимологические, семантико-прагматические и некоторые структурные характеристики наименований одежды-композитов в осетинском, русском, английском и немецком языках.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд **задач**:

– обозначить критерии для определения сложных слов, распространяющиеся на все четыре рассматриваемых языка;

– составить структурно-семантическую характеристику лексических единиц (ЛЕ) в каждом отдельном языке;

– установить мотивационные признаки изученных лексических единиц;
– выявить сходства и различия структурно-семантических характеристик ЛЕ в рассматриваемых языках.

Работа представляется актуальной в силу того, что сопоставительные исследования лексико-семантической группы «наименования предметов одежды» на материале осетинского, русского, английского и немецкого языков не проводились. Полученные результаты позволят расширить представление о природе композитов и особенностях их функционирования в рассматриваемых языках, в частности в рамках отдельных лексико-семантических групп.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней рассматривается композитная лексика искомой лексико-семантической группы в рассматриваемых языках, определены этнолингвокультурные особенности их употребления и раскрыты наиболее рекуррентные мотивационные признаки.

Материалом для исследования послужили композитные наименования одежды общим объемом 332 единицы в осетинском (77 единиц), русском (86 единиц), английском (82 единицы) и немецком (87 единиц) языках, взятые из словарей новых слов, толковых и этимологических словарей, а также из справочной и научной литературы.

1. Композиты как лингвистическая проблема. Для рассматриваемых языков характерны разные типы сложных слов и в традициях описания этих языков используются различные термины для их обозначения (в русском языке – сложения и сращения [Русская грамматика, 1980, I: 139], в английском языке – синтаксические композиты [Жлуктенко, 1983: 67] и др.) [Спицына, 2002]. В немецком языке принято рассматривать слова, состоящие из двух или нескольких корней или из корней со словообразовательными аффиксами [Степанова, 1953: 59], в осетинском языке – сложные слова с «первой» и «второй» частью [Абаев, 1959: 124]. Согласно точке зрения Н. Я. Габараева, цельнооформленность слова выполняет одну из самых значимых функций в речи, и изменение формы слова является важным элементом процесса словообразования [Габараев, 1963: 111].

От свободных словосочетаний композиты отличаются тем, что их значение отличается от суммы значений составляющих, а от фразеологических выражений – тем, что их составляющие активны в деривации и могут заменяться (см. *Nehru suit* – *Мао suit* и т. д.). Согласно точке зрения некоторых исследователей, есть сложные слова, занимающие промежуточное положение между единицами языка и речи, их можно как

воспроизводить, так и создавать в процессе коммуникации [Архипов, 1983: 146].

В данном исследовании термин «композит» применяется применительно к сложным словам с широкой семантикой. По мнению лингвистов, невозможно выделить универсальные признаки сложного слова. Основным признаком сложных слов являются две или более составляющие, представляющие собой корни самостоятельных полнозначных слов в составе одного цельноформленного образования [Кубрякова, 1978: 65].

Образование сложных слов – чрезвычайно распространенный способ номинации новых видов одежды в английском и немецком языках. В русском языке помимо образования новых наименований одежды посредством словосложения с использованием исконно русских единиц широко применяются заимствованные основы (элементы) или готовые иноязычные термины. Особенностью наполнения рассматриваемой лексико-семантической группы в осетинском языке является преобладание заимствованной лексики и терминологии для номинации предметов одежды в повседневной коммуникации как в бытовом, так и в институциональном типах дискурсов. Исконно осетинская (с заимствованными элементами) лексика, в том числе композитная, в рамках рассматриваемой семантической группы находит применение в этнокультурном и историческом контекстах. Наименования одежды, представленные в исследовании, служат маркером статуса, социального положения, праздничности, повседневности и относятся к корпусу ритуальной и обрядовой лексики. Осетинский национальный костюм с элементами аланской и древней скифо-сарматской культур является атрибутом национальных праздников, в частности, осетинской свадьбы.

Сложные лексические единицы или композиты имеют преимущественно слитное написание, часто дефисное и довольно редко раздельное. Семантически главный компонент указывает на тип одежды, другой же компонент описывает особенности данной разновидности одежды. Главным принципом отбора материала является наличие общего, связывающего компоненты значения, отличного от значений отдельно взятых компонентов.

Наиболее значимым источником определения происхождения основных элементов национального осетинского костюма являются материалы этнографических и археологических изысканий, выделяющих элементы общекавказского костюма той эпохи [Уварова, 1887: 85].

Эмпирический материал представлен 332 лексическими единицами лексико-семантической группы «наименования предметов одежды» в выбранных языках. Материал собран на основе онлайн словарей новых слов, толковых и этимологических словарей. Осетиноязычный материал частично базируется на данных исторических и

этнографических источников. В работе осуществлен количественный анализ структурных типов композитной лексики выбранного лексико-семантического ряда. В материале примечательно наличие определенного количества заимствованной лексики, функционирующей в языке для детерминации отдельных видов одежды, являющихся универсальным элементом гардероба современного человека и воспринимающихся носителями того или иного языка как необходимый атрибут повседневной жизни. Ряд композитной лексики встречается в нескольких языках сразу, являясь фактом языковой действительности на современном этапе развития общества. Предметно-бытовая лексика имеет тенденцию охватывать широкий круг носителей различных лингвокультур и удовлетворять языковым потребностям, соответствующим веянию времени. Предметы одежды помогают создать четкое представление о жизни, быте, обычаях и нравах представителей ушедших эпох [Baumgarten, 2002].

2. Структурно-семантическая характеристика композитных наименований предметов одежды в осетинском, русском, английском и немецком языках. В эмпирическом материале выделены структурные модели, количественные данные которых представлены в таблице 1.

Таблица 1. *Продуктивность структурных моделей композитных наименований предметов одежды в осетинском, русском, английском и немецком языках*

Структурная модель	Осетинский (%)	Русский (%)	Английский (%)	Немецкий (%)
1. сущ + сущ	24 (31,2)	71 (82,5)	50 (61)	73 (83,9)
2. прил + сущ	41 (53,2)	7 (8,1)	31 (37,8)	4 (4,7)
3. сущ + глаг	7 (9,1)	–	–	–
4. сущ + сущ + сущ	–	–	–	5 (5,7)
5. Другие модели	5 (6,5)	8 (9,4)	1 (1,2)	5 (5,7)
Всего	77 (100)	86 (100)	82 (100)	87 (100)

В таблице 1 приведены количественные данные структурных моделей лексики выбранного семантического ряда. Структурные модели, представленные в количестве менее двух, объединены в единую группу. В осетинском языке выявлено 5 моделей (предл + мест, нар + глаг, нар + прил + сущ, прич + сущ, прил + сущ + сущ); в русском языке – 8 моделей (предл + мест, глаг + сущ, глаг + нареч, сущ + глаг, предл + сущ, сущ + прил, предл + нареч, сущ + прил + сущ); в английском языке – одна модель (глаг + нареч); в немецком языке – 5 моделей (сущ + прил, глаг + сущ, предл + сущ, преф + сущ, сущ + сущ + сущ).

В зависимости от структурно-семантических характеристик лексических единиц

исследователи выделяют следующие группы сложных слов: оба компонента могут употребляться самостоятельно для обозначения типов одежды и один из компонентов уточняет другой компонент с более широкой семантикой [Спицына, 2002]. Как правило, один компонент композита имеет более конкретную семантику по сравнению с более обобщенным другим компонентом. Отсюда следует, что один элемент комплекса имеет родовое значение, а второй – видовое. В рамках данной работы эмпирический материал распределен на группы следующим образом:

1. Оба компонента могут употребляться самостоятельно для обозначения видов одежды, семантика сложного слова включает характерные черты обоих компонентов (мотивация по сходству с предметом одежды), причем главным считается в русском языке преимущественно первый компонент (исключение составляют композиты, в составе которых один из элементов или оба / все являются заимствованными единицами), в осетинском, английском и немецком языках – второй; например, **осет.** *галифе халаф* (гибридный композит: заимствованная единица *галифе* и исконно осетинская *халаф* от древнеиндийского *kalapa* ‘колчан, пояс, украшение, павлиний хвост’ [Абаев, 1989, Т.4: 165]) ‘брюки, облегаяющие голени и сильно расширяющиеся на бедрах’ (название брюкам дано по имени французского генерала Гастона Галифе; мотивация по смежности: имя человека, который ввёл их в употребление для кавалеристов, главным считается второй компонент); *джинс халаф* (главным считается второй компонент), **русск.** *платье-халат, пэчворк* ‘одежда, сшитая путем соединения между собой лоскутов различного цвета, фактуры’ [DRESS, 2020-2024], *пальто-накидка, кроп-топ, юбка-штаны, брюки-палаццо* и др., **англ.** *slipdress* ‘платье комбинация’, *frockcoat* ‘сюртук’, *polo shirt* ‘рубашка поло’, *vest top* ‘топ-маечка’, *tunic vest* ‘майка-туника’, **нем.** *Blusen-Jacke* ‘блуза-жакет’, *Shirtbody* ‘боди с верхней частью в виде рубашки’, *Krawattenschal* ‘кашне наподобие галстука’, *Cardiganjacke* ‘длинный жакет-кардиган’, *Westen-Jacke* ‘куртка-жилет, куртка со съемными рукавами’, *Dirndlbluse* ‘блузка с буфами, часть народного костюма юга Германии’ [БНРС] и др.

2. Один из компонентов уточняет другой компонент с более широкой семантикой. Уточняющий компонент может употребляться самостоятельно в значении целого, например: **осет.** *адгуыр къаба* (досл. ‘платье с туловищем’, главным считается второй компонент) используется в значении ‘цельное платье’ от *гуыр* ‘туловище, талия’ [Бигулаев, Гагкаев, Туаева, 2011: 161] с мотивацией ‘крой, форма, функциональность’), *разгом къаба* ‘распашное платье с вырезом на груди’ от *раз* ‘передняя часть чего-то’ и *гом* ‘открытый’ (мотивация – дизайн и форма) (*разгом*, чаще форма мн. ч. *разгæмттæ*

используется самостоятельно в качестве наименования женского национального праздничного, свадебного наряда), **русск.** юбка-блейзер, майка-футболка, брюки-кюлоты, шорты-бермуды, юбка-брюки, куртка-пиджак, мини-юбка (частное свойство – длина), костюм-двойка (частное свойство – количество предметов), шляпка-клош (*cloche* ‘колокол’) – дамская шляпка, напоминающая колокол, *танкини* – купальник, состоящий из длинного топа и плавок и т. д., **англ.:** *baggys / baggies (baggy shorts)* ‘мешковатые шорты для занятий серфингом, плавки в виде свободных шорт’, *casuals (casual slacks)* ‘брюки, носимые в неформальной обстановке’ (назначение), *bells (bell-bottom trousers)* ‘брюки-колокола’, *kipper (tie)* ‘галстук в виде рыбины’ (мотивация по сходству с предметом), *блузка бардотка* ‘блузка, уменьшенная до размеров бюстгалтера’, (названа в честь Брижитт Бардо, которая появилась в такой блузке на экране), **нем.** *Bermuda shorts (Bermudas)* ‘шорты-бермуды’, *Bomberjacke* ‘куртка-бомбер’, *Hemdbluse* ‘блузка-рубашка’, *Jackenkleid* ‘платье-куртка’ [БНPHC].

3. В эту группу входят композиты, в составе которых только главный компонент может употребляться самостоятельно для номинации предметов одежды, а второстепенный – только в составе композита, например, **осет.** *æддаг дарæс* ‘верхняя одежда’ от др. иран. *antaka* ‘вне, снаружи’ [Абаев, 1973, Т. 1: 104] (главным считается в осетинском языке второй компонент, назначение, функция – предмет одежды для ношения на улице), *пæр-пæр къаба* ‘платье с оборками’ (покрой, от *пæр-пæр* ‘порхание, взмах крыльев, колыхание’), *уат-дзабыртæ* ‘шлёпанцы’ (мотивация – назначение, от *уат* ‘комната, спальня’), *хъуыр бæттæн* ‘шарф’ (досл. ‘повязка для шеи’, мотивация – предназначение предмета одежды для определенной части тела), **русск.** водолазка, полушубок, косоворотка, жакет-мандарин, юбка-тюльпан, брюки сигареты, лонгслив [relook], кроп-топ [relook], боло галстук ‘два плетеных шнура, скрепленных и затянутых до воротника пряжкой’, галстук *регат* ‘галстук с готовым фабричным узлом на тесьме, застёгивающейся под воротником’ (мотивация по сходству с предметом из другой ЛСГ), кепка Гэтсби / кепка восьмиклинка или кепка мальчика-разносчика газет ‘кепка с загнутым козырьком округлого фасона’ (мотивация – сходство с фасоном головного убора, который носил главный герой романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби») и т. д., **англ.** *shirt waister* ‘платье-рубашка; рубашка, доходящая не ниже талии’ [OED], *windbreaker* ‘ветровка’, *sweatpants* ‘спортивные штаны’, *greatcoat* ‘шинель’, *letterjacket, college jacket* ‘куртка латтерман’ [Дзен Платформа, 2015-2024], *sack dress* ‘платье шемиз, из легкой ткани прямого покроя, слегка расширяющееся книзу’, *Capri*

pants ‘плотно облегающие брюки, носимые в неформальной обстановке’, *Capri* – остров в Италии, *cargo pants* ‘брюки карго’ (мотивация – *cargo* переводится как ‘груз’, таким образом, это штаны свободного кроя с несколькими дополнительными карманами, по которым этот груз можно разложить), нем. *Bomberjacket* ‘куртка-бомбер’ «пилотная» куртка (спортивная куртка, по виду напоминающая куртку военных пилотов) (мотивация – по сходству) [БНPHC]; *Rauberzivil* ‘разг, шутл. небрежная, непринужденная одежда; одежда похуже (попроще)’; *Tarnkappe* ‘шапка-невидимка’. Та же история у *Tarnmantel* (от глаг. *tarnen* ‘маскировать’) ‘камуфляжная куртка’ [БНPHC]; *Freizeitanzug* ‘домашняя одежда’ и многих других.

В осетинском языке выявлен такой подвид композитов, элементы которых не используются по отдельности для обозначения одежды, например: *æрм-къух* ‘рукавица, перчатка’ от *арм* ‘рука, кисть руки’ [Гуриев, Гутиева, 2013: 58] (мотивация по сходству с частью тела), *дæллаг-гуыр* ‘юбка’ от *дæллаг* ‘нижний’ и *гуыр* ‘туловище’, *досл.* ‘нижнее туловище’ (мотивация ‘одежда для нижней части туловища’).

3. Мотивационные признаки наименований предметов одежды-композигов в осетинском, русском, английском и немецком языках. Посредством изучения рекуррентности семантических признаков, которые выделяются в дефинициях рассматриваемых композитных единиц, можно определить их базовые мотивационные признаки [Матюхевич, 2016]. Исследуемые композиты были условно поделены на группы по следующим мотивационным признакам (МП).

Мотивационные признаки (далее МП):

1. Внешнее сходство с объектом / явлением из другой лексико-семантической группы (ЛСГ) или отсылка к прецедентному феномену / имени.
2. Материал, из которого изготавливается предмет одежды, способ изготовления.
3. Ситуация ношения. Особенности предназначения: для определенного сезона, погоды, рода деятельности и т. д.
4. Особенности дизайна, покроя, фасона.
5. Функциональные характеристики.

Таблица 2. Количественные характеристики распределения лексических единиц (ЛЕ) по мотивационным признакам

Мотивационный признак	Осетинский	Русский	Английский	Немецкий
МП 1	4	20	7	4
МП 2	18	1	6	10
МП 3	24	13	25	47
МП 4	8	39	26	9
МП 5	23	13	18	17

Наиболее рекуррентными МП, которые выделяются в дефинициях анализируемых слов в осетинском языке, являются следующие:

1) ситуация ношения (особенности предназначения: для определенного сезона, погоды, рода деятельности) (24 единицы): *цыбыр-куырæт* ‘богато орнаментированный бархатный передник, кафтанчик как элемент свадебного наряда’ от *куырæт* ‘бешмет’ [Габараев, 2010, Т. 2: 448];

2) функциональные характеристики (23 единицы): *æфцæг-гот-бæттæн* ‘галстук’ от *æфцæг-гот* ‘воротник’ (*æфцæг+уат* ‘вместилище шеи’ [Абаев, 1958, Т. 1: 105]) и *бæттын* ‘завязывать, связывать’ (мотивация – ‘одежда для определенной части тела с указанием действия, совершаемого для ее надевания’);

3) материал, из которого изготавливается предмет одежды, способ изготовления (18 единиц): *хæрдгæхуыд худ* ‘украшенная золотым шитьем шапочка как элемент свадебного наряда’ (мотивация – название по способу изготовления).

Русский язык представлен преимущественно следующими МП:

1) особенности дизайна, покроя (39 единиц): *бойфренды* ‘комфортные женские брюки с заниженной талией, достаточно широким шагом и прямыми штанинами, часто укороченные и подвернутые снизу’, *кепка Гэтсби* ‘с загнутым козырьком округлого фасона’, *жакет-тренкот* ‘из плотной ткани, обычно имеет отлетную кокетку, накладные карманы, погоны – все со строчкой, жакет носят с поясом;

2) внешнее сходство с объектом / явлением из другой лексико-семантической группы (ЛСГ) или отсылка к прецедентному феномену / имени (20 единиц): *джинсы-бананы*, *брюки-сигареты*, *куртка норфолк* ‘куртка длиной до бедер, названа именем ее создателя’.

Для английского языка характерны такие МП, как:

1) особенности дизайна, покроя, фасона (26 единиц): *babydoll dress* ‘короткая, зачастую безрукавная, свободная женская ночная рубашка, один из видов дамского ночного гардероба’, *bodyshaper* ‘корсет’, *duffle coat* ‘спортивное пальто’;

2) ситуация ношения; особенности предназначения: для определенного сезона, погоды, рода деятельности (25 единиц): *jogging suit* ‘спортивный костюм’, *windcheater* ‘ветронепроницаемая куртка’, *outerwear* ‘основная одежда, предназначенная для ношения поверх другой одежды’.

Немецкий язык характеризуется преобладанием следующих МП:

1) ситуация ношения; особенности предназначения: для определенного сезона,

погоды, рода деятельности (47 единиц): *Oberbekleidung* ‘верхняя одежда (в отличие от нижнего белья)’, *Freizeitanzug* ‘домашняя одежда’, *Hochzeitskleid* ‘свадебное платье’, *Jogginghose* ‘штаны для бега’;

2) **функциональные характеристики** (17 единиц): *Tarnmantel* ‘камуфляжная куртка’, *Dirndlbluse* ‘блузка «дирндл» (блузка с буфами, часть народного костюма юга Германии)’.

4. Особенности происхождения композитных наименований предметов одежды в сопоставляемых языках. В осетинском языке преобладающая часть анализируемой лексики представлена исконно осетинскими единицами, встречается также несколько заимствований: из русского языка (4 единицы), тюркского языка (3 единицы), французского языка (1 единица), грузинского языка (1 единица).

Русский язык представлен более чем наполовину из исконно русских единиц, заимствованная лексика состоит в основном из англицизмов (36 единиц), нескольких слов французского происхождения (3) и итальянского (2) языков и из тюркского языка (одна ЛЕ).

В корпусе немецких композитов обнаружено 14 англицизмов и 8 заимствований из французского языка.

5. Выводы

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

5.1. В сопоставляемых языках выявлены изоморфные и алломорфные словообразовательные черты композитной лексики, которая имеет преимущественно слитное и дефисное написание, иногда – раздельное написание.

5.2. Структурно-семантические особенности композитных наименований предметов одежды в осетинском, русском, английском и немецком языках репрезентированы в таких структурно-семантических моделях: «сущ + сущ», «прил + сущ», «сущ + глаг», «сущ + сущ + сущ» и др.

5.3. В зависимости от структурно-семантической характеристики компонентов композитных наименований одежды выделяются следующие группы сложных слов: 1) композиты, в составе которых оба компонента употребляются для обозначения видов одежды; 2) один из компонентов композита уточняет другой компонент с более широкой семантикой (уточняющий компонент может употребляться самостоятельно в значении целого); 3) один компонент может употребляться самостоятельно для номинации предметов одежды, а второй – только в составе композита.

5.4. Мотивационные признаки композитных наименований предметов одежды представлены различным наполнением в каждом из рассматриваемых языков.

5.5. С точки зрения этимологии композитные образования характеризуются преобладанием исконной лексики по сравнению с заимствованными единицами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абаев В. И. Грамматический очерк осетинского языка. Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство, 1959. 168 с.
2. Абаева Ф. О. Къæлæтджын: из предметно-бытовой лексики осетинского языка // Известия СОИГСИ. Языкознание. Литературоведение. Фольклористика. 2018. № 29 (68). С. 144-151.
3. Амосова И. Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. Москва: Изд-во лит. на иностр. яз., 1956. 218 с.
4. Архипов И. К. Сложное слово vs. словосочетание // Морфемика и словообразование. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1983. Вып. 2. С. 145-157.
5. Барт Р. Дендизм и мода / пер. с фр. яз. С. Зенкина // Moscow Art Magazine. 1997. № 18. Доступ: <https://moscowartmagazine.com/issue/69>. (дата обращения: 16.02.2024).
6. Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии // Исследования по русской грамматике. Москва: Наука, 1975. С. 166-220.
7. Габараев Н. Я. Об основных типах сложных слов в современном осетинском языке // Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института АН ГССР. 1963. Вып. XII. С. 107-142.
8. Гауч О. Н. Особенности функционирования предметно-бытовой лексики Притоболья с точки зрения ее происхождения (на материале тфгато) // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 8-1 (27). С. 88-90.
9. Дзлиева Д. М., Абаева Ф. О. О социально-исторических изменениях осетинской свадебной обрядности // Вопросы литературы и фольклора. Владикавказ. 2017. Вып. IX. С. 77-88.
10. Жлуктенко Ю. А. Английские неологизмы. Киев: Наук. думка, 1983. 172 с.
11. Кубрякова Е. С. Части речи в ономаσιологическом освещении. Москва, 1978. 115 с.
12. Матюхевич Е. Н. Лексико-семантическая характеристика наименований одежды в немецком языке. Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина, 2016. Доступ: https://www.brsu.by/sites/default/files/deutschlang/Konferenz_2016/matyuhevich.pdf. (дата обращения: 05.11.2023).
13. Русская грамматика / под ред. Н. Ю. Шведовой. Москва: Издательство «Наука». 1980. 790 с.
14. Саттарова Р. М. Семантика наименований верхней женской одежды в английском языке в сопоставлении с немецким: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Уфа, 2004. 26 с.
15. Спицына Н. П. Сложные наименования одежды в английском, немецком и русском языках // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагагіка. Мінск: БДУ, 2002. № 2. С. 67-72.
16. Степанова М. Д. Словообразование современного немецкого языка. Москва: Издательство литературы на иностранных языках, 1953. 378 с.
17. Уварова П. С. Кавказ. Путевые заметки. Москва, 1887. Вып. I. 326 с.
18. Baumgarten L. What clothes reveal: the language of clothing in colonial and federal America: the Colonial Williamsburg collection. Williamsburg, Va.: Colonial Williamsburg found., 2002. 265 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Ленинград: Изд-во «Наука», 1958. Т. I. А-К. 654 с.
2. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Ленинград: Изд-во «Наука», 1989. Т. IV. U-Z. 327 с.
3. Бигулаев Б. Б., Гагкаев К. Е., Туаева О. Н. Осетинско-русский словарь. Владикавказ: Издательство «Ир», 2011. 559 с.
4. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь. Доступ: <https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com>. (дата обращения: 24.02.2024). [БНPHC].
5. Большой немецко-русский словарь. Доступ: <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/Dirndlbluse> (дата обращения: 24.02.2024). [БНPHC].
6. Модный толковый словарь: гид по современным названиям одежды. Доступ: <https://www.relook.ru/article/113321>. (дата обращения: 24.02.2024).
7. Осетинско-русско-английский словарь / под ред. Т. А. Гуриева. Владикавказ, 2013. Т. 1. 530 с.; 2015. Т. 2. 570 с.
8. Толковый словарь осетинского языка: в 4-х т. / под общей ред. Н. Я. Габараева. Москва: Наука, 2007. Т. 1: А-Æ. 508 с.; Т. 2: Б-КЪ. 485 с.
9. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с. [БЭС].
10. Online etymology dictionary. Доступ: <https://www.etymonline.com/search?q>. (дата обращения: 24.02.2024). [OED].

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Культовая вещь: Университетская куртка // ООО «Дзен Платформа» 2015-2024. Доступ: <https://dzen.ru/a/XVhUFZmO1gCucml8>. (дата обращения: 24.02.2024).
2. Пэчворк – описание стиля одежды // Журнал DRESS. 2020-2024. Доступ: <https://dress-mag.com/style/patchwork>. (дата обращения: 24.02.2024).

REFERENCES

1. Abaev, V. I. (1959). *Grammaticheskiy ocherk osetinskogo yazyka* [Grammatical review of Ossetian language]. Ordzhonikidze: Severo-Osetinskoe knizhnoe izdatelstvo. (In Russ.).
2. Abaeva, F. O. (2018). Kælætdzhyn: iz predmetno-bytovoy leksiki osetinskogo yazyka [Kælætdzhyn: from household vocabulary of Ossetian language]. In *Izvestiya SOIGSI. Yazykoznanie. Literaturovedenie. Folkloristika*. No 29 (68). Pp. 144-151. (In Russ.).
3. Amosova, I. N. (1956). *Etimologicheskie osnovy slovarnogo sostava sovremennogo angliyskogo yazyka* [Etymological basis of the vocabulary of modern English language]. Moskva: Izd-vo lit. na inostr. yaz. (In Russ.).
4. Arkhipov, I. K. (1983). Slozhnoe slovo vs. slovosochetanie [Composite word vs. word combination]. In *Morfemika i slovoobrazovanie*. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta. Iss. 2. Pp. 145-157. (In Russ.).
5. Bart, R. (1997). Dendizm i moda [Dandyism and Fashion]. Trans. from Fr. S. Zenkina. In *Moscow Art Magazine*. No 18. Available at: <https://moscowartmagazine.com/issue/69>. (accessed: 16.02.2024). (In Russ.).
6. Vinogradov, V. V. (1975). Slovoobrazovanie v ego otnoshenii k grammatike i leksikologii [Word-building in association with grammar and lexicology]. In *Issledovaniya po russkoy grammatike*. Moskva: Nauka. Pp. 166-220. (In Russ.).
7. Gabaraev, N. Ya. (1963). Ob osnovnykh tipakh slozhnykh slov v sovremennom osetinskom yazyke [Basic types of composite words in modern Ossetian language]. In *Izvestiya Yugo-Osetinskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta AN GSSR*. Iss. XII. Pp. 107-142. (In Russ.).
8. Gauch, O. N. (2014). Osobennosti funktsionirovaniya predmetno-bytovoy leksiki

Pritobolya s tochki zreniya ee proiskhozhdeniya (na materiale tfgato) [Peculiarities of functioning of household vocabulary from the point of view of its pronunciation (based on material of tfgato)]. In *Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal*. No 8-1 (27). Pp. 88-90. (In Russ.).

9. Dзлиева, D. M., Abaeva F. O. (2017). O sotsialno-istoricheskikh izmeneniyakh osetinskoy svadebnoy obryadnosti [Some aspects of social-historical transformations of Ossetian wedding ceremony]. In *Voprosy literatury i folklor*. Vladikavkaz. Iss. IX. Pp. 77-88. (In Russ.).

10. Zhluktenko, Yu. A. (1983). *Angliyskie neologizmy* [English neologisms]. Kiev: Nauk. dumka. (In Russ.).

11. Kubryakova, E. C. (1978). *Chasti rechi v onomasiologicheskom osveshchenii* [Parts of speech: onomasiological aspect]. Moskva. (In Russ.).

12. Matyukhevich, E. N. (2016). *Leksiko-semanticheskaya kharakteristika naimenovaniy odezhdy v nemetskom yazyke* [Lexical-semantic characteristics of names of clothes in German language]. Brest: BrGU imeni A. S. Pushkina. Available at: https://www.brsu.by/sites/default/files/deutschlang/Konferenz_2016/matyuhevich.pdf. (accessed: 05.11.2023). (In Russ.).

13. *Russkaya grammatika* [Russian grammar]. In N. Yu. Shvedovoy (ed.). Moskva: Izdatel'stvo «Nauka». 1980. (In Russ.).

14. Sattarova, R. M. (2004). *Semantika naimenovaniy verkhney zhenskoy odezhdy v angliyskom yazyke v sopostavlenii s nemetskim* [Semantics of names of women's outer clothing in English language in comparison with German language]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Ufa. (In Russ.).

15. Spitsyna, N. P. (2002). Slozhnye naimenovaniya odezhdy v angliyskom, nemetskom i russkom yazykakh [Composite names of clothes in English, German and Russian languages]. In *Vesnik Belaruskaga dzyarzhaynaga universiteta. Seryya 4. Filalogiya. Zhurnalistyka. Pedagogika*. Minsk: BDU. No 2. Pp. 67-72. (In Russ.).

16. Stepanova, M. D. (1953). *Slovoobrazovanie sovremennogo nemetskogo yazyka* [Word building in modern German language]. Moskva: Izdatel'stvo literatury na inostrannykh yazykakh. (In Russ.).

17. Uvarova, P. S. (1887). *Kavkaz. Putevye zametki* [Caucasus. Travel notes]. Moskva. Iss. I. (In Russ.).

18. Baumgarten, L. (2002). *What clothes reveal: the language of clothing in colonial and federal America: the Colonial Williamsburg collection*. Williamsburg, Va.: Colonial Williamsburg found.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Abaev, V. I. (1958). *Istoriko-etimologicheskiy slovar osetinskogo yazyka* [Historical Etymological Dictionary of Ossetian Language]. Leningrad: Izd-vo «Nauka». Vol. I. A-K. (In Russ.).

2. Abaev, V. I. (1989). *Istoriko-etimologicheskiy slovar osetinskogo yazyka* [Historical Etymological Dictionary of Ossetian Language]. Leningrad: Izd-vo «Nauka». Vol. IV. U-Z. (In Russ.).

3. Bigulaev, B. B., Gagkaev, K. E., Tuaeua, O. N. (2011). *Osetinsko-russkiy slovar* [Ossetian-Russian dictionary]. Vladikavkaz: Izdatel'stvo «IR». (In Russ.).

4. *Bolshoy nemetsko-russkiy i russko-nemetskiy slovar* [Large German-Russian and Russian-German dictionary]. Available at: <https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com>. (accessed: 24.02.2024). (In Russ.).

5. *Bolshoy nemetsko-russkiy slovar* [Large German-Russian dictionary]. Available at: <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/Dirndlbluse>. (accessed: 24.02.2024). (In Russ.).

6. *Modnyy tolkovyy slovar: gid po sovremennym nazvaniyam odezhdy* [Explanatory fashion dictionary: guide through modern names of clothes]. Available at: <https://www.relook.ru/>

article/113321. (accessed: 24.02.2024). (In Russ.).

7. *Osetinsko-russko-angliyskiy slovar* [Ossetan-Russian-English dictionary]. In T. A. Gurieva (ed.). Vladikavkaz, 2013, Vol. 1; 2015, Vol. 2. (In Russ.).

8. *Tolkovyy slovar osetinskogo yazyka* [Explanatory dictionary of ossetian language in four volumes]. In N. Ya. Gabaraeva (ed.). Moskva: Nauka, 2007, Vol. 1: A-Æ; Vol. 2: B-KIE. (In Russ.).

9. *Yazykoznanie. Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar* [Language study. Full encyclopedic dictionary]. In V. N. Yartseva (ed.). 2nd ed. Moskva: Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya, 1998. (In Russ.).

10. *Online etymology dictionary*. Available at: <https://www.etymonline.com/search?q>. (accessed: 24.02.2024).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Kultovaya vesch: Universitetskaya kurtka [Iconic item: Varsity jacket]. In *ООО «Dzen Platforma» 2015-2024*. Available at: <https://dzen.ru/a/XVhUFZmO1gCucml8>. (accessed: 24.02.2024). (In Russ.).

2. Pechvork – opisaniye stilya odezhdy [Patchwork – description of clothing style]. In *Zhurnal DRESS. 2020-2024*. Available at: <https://dress-mag.com/style/patchwork>. (accessed: 24.02.2024). (In Russ.).

Джисоева Варвилена Павловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка
(e-mail: jio.varvilina@mail.ru),
Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова,
100001 Республика Южная Осетия,
Цхинвал ул. Путина, 8

Dzhioeva Varvilina P. – Candidate of Philology, Associate professor of English Language Department
(e-mail: jio.varvilina@mail.ru),
South Ossetia State University Named after A. A. Tibilov
8 Putina, Tskhinval, the Republic of South Ossetia, 100001

Поступила в редакцию 25 января 2024 г.